

УДК: 631.6:631.8:631.55

СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ ВА ЎҒИТЛАР МИҚДОРЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ҒЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Х.Абдурахмонов, Ж.Саидов, Х.Меликов, Ш.Ядгаров

(Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Самарқанд илмий-тажриба станцияси)

Аннотация. Ушбу мақолада ғўзанинг суғориш режимлари ва ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда янги ЎзДЕФ дефолиантини макбул қўллаш меъёри ва муддатларини аниқлашнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири юзасидан олиб борилган тажрибадан олинган маълумотлар тўлиғича келтирилган.

Калит сўзлар. Ғўза, дефолиантлар, ўғитлар миқдори, туп сони, ҳосилдорлик, агрохимё ва бошқалар.

Аннотация. В данной статье приведены полученные данные опыта по изучению действия на урожайность хлопчатника норм и сроков применения нового дефолианта УзДЕФ в зависимости от режимов орошения и норм удобрений.

Ключевые слова. Хлопок, дефолианты, нормы удобрений, численность кустов, урожайность, агрохимия и т. д.

Annotation. This article presents the experimental data obtained from studying the effect of the norms and timing of the new defoliant UzDEF on cotton productivity, depending on irrigation regimes and fertilizer rates.

Keywords. Cotton, defoliant, fertilizer rates, number of bushes, yield, agrochemicals, etc.

Қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган тупроқларнинг унумдорлигини сақлаб қолиш ва ошириб бориш улардан тўғри ва самарали фойдаланишга бевосита боғлиқ. Шу нуқтаи-назардан қараганда, айрим ерларда тупроқдан нотўғри фойдаланиш натижасида унинг унумдорлиги пасайиб кетиш ҳолатлари ҳам учраб туради.

Маълумки, тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалик экинларининг, жумладан, ғўзанинг ҳосилдорлигини оширувчи тадбирлар мажмуида, суғориш тартиблари ва ўғитларни илмий асосланган ҳолда қўллаш асосий аҳамиятга эга ҳисобланиб, режалаштирилган ҳосил олишга эришилади ва озика унсурларининг тупроқдаги макбул мувозанати сақланиб қолади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ғўзанинг суғориш тартиблари ва ўғитлаш миқдорлари қўлланилган фонларда ЎзДЕФ дефолиантининг 6,7,8 л/га меъёрларда қўлланилган вариантларда ғўза ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида кузатишлар олиб борилди. Бунда ғўзаларда қўлланилган ўғитлар миқдорларига қараб ўзгариши пировард натижада ғўза ҳосилдорлигига турлича таъсир қилишига олиб келади.

Олинган маълумотлар таҳлил қилинганда вариантлар бўйича ўртача ҳосилдорлик 24,0 центнердан 35,9 центнергача бўлганлиги қайд қилинди.

Тажрибада ғўзанинг суғориш олди чекланган дала нам сиғими (ЧДНС) га нисбатан 65-65-60 фоизлик суғориш режимда ўғитлар миқдори N-200 кг, P₂O₅-140 кг ҳамда K₂O-100 кг/га миқдорда берилган вариантларда ҳосилдорлик 24,9-26,1 центнерни ташкил қилган бўлса, ўғитлар миқдорини вариантларда N-250 кг, P₂O₅-175 кг ҳамда K₂O-125 кг/га оширилганда ҳосилдорлик гектарига 28,1-29,2 центнергача ошганлиги кузатилди.

Ғўзанинг суғориш олди намлиги ЧДГС га нисбатан 70-70-60 фоизлик суғориш режимда бериладиган ўғитлар миқдори N-200 кг, P₂O₅-140 кг ҳамда K₂O-100 кг/га берилган вариантларда ғўза ҳосилдорлиги 30,1-31,3 центнерни, ўғитлар миқдори N-250 кг, P₂O₅-175 кг ҳамда K₂O-125 кг/га оширилган вариантларда эса ҳосилдорлик 34,0-34,3 центнергача ошганлиги кузатилди.

Суғориш режими, ўғитлар ва дефолиантлар меъёрларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири

№	Суғориш режими, ЧДНС га нисбатан, %	Ўғитлар меъёри, кг/га			ЎЗДЕФ дефолиантини қўллаш меъёри, л/га	такрорланиш			Ўртача ҳосилдорлик, ц/га
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O		I	II	III	
1	65-65-60	200	140	100	6,0	24,0	24,7	25,9	24,9
2					7,0	25,7	25,3	24,2	25,1
3					8,0	25,4	26,7	26,2	26,1
4		250	175	125	6,0	26,2	28,3	29,8	28,1
5					7,0	27,3	28,6	28,8	28,2
6					8,0	29,8	28,2	29,6	29,2
7	70-70-60	200	140	100	6,0	31,5	30,1	31,8	31,1
8					7,0	31,5	30,5	31,9	31,3
9					8,0	30,3	28,8	31,2	30,1
10		250	175	125	6,0	31,4	34,7	35,9	34,0
11					7,0	32,8	35,2	34,8	34,3
12					8,0	32,4	36,4	33,3	34,0

E = 0,70 ц/га

P = 0,20 %

Олинган маълумотлардан кўрииб турибдики суғориш олди намлик ЧДНС га нисбатан 65-65-60 фоизлик суғориш режимида олинган ҳосилдорлик қўлланилган ўғитлар меъёри юқори бўлган вариантларда ўртача 3,2-4,3 ц/га ошган бўлса, суғориш олди намлик ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоизлик суғориш режимида бу кўрсаткич 2,9-3,9 центнерни ташкил қилди.

Бериладиган ўғитлар миқдорини ўсимликни сув билан таъминланиш даражасини тупроқдаги ўғитларни ўзлаштиришига ва пировард натижада ғўза ҳосилдорлигига таъсири олинган маълумотлар асосида таҳлил қилганимизда қуйидагича бўлди.

Ўғитлар миқдори N-200 кг, P₂O₅-140 кг ҳамда K₂O-100 кг/га берилган вариантларда ғўзанинг суғориш олди намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-60 фоизлик суғориш режимидан, ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоизгача оширилганда ғўза ҳосилдорлиги 4,0-6,2 центнергача ошганлиги кузатилди, ўғитлар миқдорини N-250 кг, P₂O₅-175 кг ҳамда K₂O-125 кг/га оширилганда бу кўрсаткич 9,1-8,2 ц/га бўлганлиги қайд қилинди.

Ушбу маълумотлардан кўрииб турибдики, ўсимликнинг тупроқдаги озикани ўзлаштирилишига сув билан таъминланганлик даражаси муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, тажриба даласида энг юқори кўрсаткич ғўзани суғориш олдин намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоиз ўғитлар нисбатлари N-250 кг, P₂O₅-175 кг ҳамда K₂O-125 кг/га бўлган фонларда, ЎЗДЕФ дефолиантини 6,0-7,0-8,0 л/га меъёрда қўлланилган вариантларда, ғўза ҳосилдорлиги ўртача 34,0-34,3 ц/га бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Х.Абдурахмонов., Ш.Тешаев., А.Тоштемиров. - Ҳар хил дефолиантларнинг барг тўкилиши ва пахта ҳосилдорлигига таъсири. “Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари” Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент-2006 й.

2. Тешаев Ш.Ж., Тешаев Ф.Ж. - Ғўзани сунъий баргсизлантиришда янги маҳаллий дефолиантларни қўллашнинг мақбул меъёр ва муддатлари. Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” Республика илмий-амалий анжумани (2-қисм) Тошент 2014 й.

3. Эргашов Д.А., Ашрапова М.К., Тўхтаев С., Тешаев Ф.Ж. - Янги ФАНДЕФ самарали дефолиант. Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” Республика илмий-амалий анжумани (2-қисм) Тошент 2014 й.